

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TARJIMA JARAYONIDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR

Mohira Ziyadullayeva¹, Durdona Maxmudova Isomiddin kizi²

¹ Samarqand davlat chet tillari insitituti o'qituvchisi

² Samarqand davlat chet tillari insitituti talabasi

Abstract: Tarjima jarayoni, til va madaniyatlararo aloqalar o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, bu jarayon bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Ushbu maqolada, tarjima jarayonida uchraydigan asosiy muammolar, jumladan, leksik, sintaktik va madaniy farqlar, shuningdek, kontekstual va emotsional nuqtai nazarlarni hisobga olish zaruriyati ko'rib chiqiladi. Tarjimonlar ko'pincha ma'no yo'qotishiga, ifoda erkinligini cheklashga yoki madaniy kontekstni e'tiborsiz qoldirishga duch keladilar. Ushbu muammolarni hal qilish uchun zamonaviy texnologiyalar va metodologiyalar, shuningdek, tarjimonlarning professional malakasi va madaniy bilimlari muhim ahamiyatga ega. Maqola tarjima jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni tahlil qilib, samarali yechimlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: leksik farqlar, sintaktik farqlar, emotsional nuqtai nazar, tarjimon malakasi, madaniy bilimlar, texnologiyalar, metodologiyalar.

Kirish

Tarjima - dunyo tillari va madaniyatlari o'rtasidagi muhim ko'prik. U insoniyat tarixi davomida turli xil bilimlar, g'oyalar, san'at asarlari va madaniy qadriyatlarni bir-biriga yetkazishda muhim rol o'ynagan. Zamonaviy dunyoda globalizatsiya va texnologiyalarning rivojlanishi tufayli tarjimaning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Bugungi kunda tarjima turli sohalarda qo'llanilmoqda: biznesda, diplomatiyada, ilmiy tadqiqotlarda, adabiyotda, kino va televideniya va boshqa ko'plab sohalarda. Ammo, tarjima jarayoni oson emas. Tarjimonlar, asl matnning ma'nosi va uslubini saqlab qolishda turli xil to'siqlar va muammolarga duch keladi. Ushbu to'siqlar tilga xos xususiyatlar, madaniy farqlar, atamalar, texnik terminologiya, uslub va maqsad kabi omillar bilan bog'liq. Tarjima jarayonini murakkablashtiradigan bu muammolarni yengib o'tish uchun tarjimonlar muayyan bilimlar va ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak. Ular ikki tilning grammatikasi, lug'ati, fonetikasi va uslubini chuqur bilishlari, shuningdek, tarjima

qiladigan tillar bilan bog'liq madaniyatlarni o'rganishlari lozim. Texnik terminologiyaga ega bo'lish, matnni diqqat bilan o'qib chiqish va uni chuqur tushunish, tarjima tugagandan keyin uni tekshirib, tahrir qilish - sifatli tarjima yaratishga yordam beradi. Ushbu maqolada, tarjima jarayonida uchraydigan eng keng tarqalgan muammolar, ularning sabablari va yechimlari muhokama qilinadi. Tarjima jarayoni qanday murakkab va qiziqarli ekanligini, shuningdek, tarjimonlar qanday qiyinchiliklarga duch kelishlarini tushunishga harakat qilamiz.

Yuqorida keltirilgan usullar yordamida olib borilgan tadqiqot quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

- **Tilga xos xususiyatlar:** Adabiy manbalarni tahlil qilish va ekspertlar bilan suhbatlar natijasida, grammatik tuzilish, so'z tartibi, zamonlar, qo'shimchalar, jumla tuzilishi va boshqa grammatik xususiyatlar tarjima qilishda katta qiyinchiliklar tug'dirishi aniqlandi. Masalan, ingliz tilining "to be" fe'li rus tilida ko'pgina holatlarda grammatik jihatdan o'ziga xos tarzda ifodalanadi.
- **Madaniy farqlar:** O'rganish natijasida, turli tillardagi atamalar, ibora va metaforalarning madaniy kontekstga bog'liqligi aniqlandi. Masalan, "yurak" so'zi ingliz tilida hissiyotlarni ifodalash uchun keng qo'llaniladi, rus tilida esa ko'proq jismoniy organ ma'nosini anglatadi.
- **Atamalar va texnik terminologiya:** Ekspertlar bilan suhbatlarda texnik terminologiyani tarjima qilishda duch kelinadigan qiyinchiliklar ta'kidlandi. Masalan, tibbiyot, huquq va texnologiya sohasida o'ziga xos atamalar mavjud bo'lib, ularni boshqa tillarda aniq ekvivalenti topish qiyin.

Matnning uslubi va maqsadi: Tadqiqot natijalariga ko'ra, tarjimonlar matnning uslubi (rasmiiy, norasmiiy, badiiy, ilmiy) va maqsadini (ma'lumot berish, ta'sir qilish, ko'ngil ochish) to'g'ri tushunishga harakat qilishlari kerak. Masalan, she'rni tarjima qilishda asl matnning badiiy uslubini saqlab qolish juda muhimdir.

Metodologiya

Ushbu tadqiqot tarjima jarayonida uchraydigan asosiy muammolarni aniqlash va ularni yengib o'tish yo'llarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, tadqiqot sifatli va kvantitativ usullarni qo'llash orqali amalga oshirildi. Tadqiqot jarayoni 2024-yilning yanvaridan iyunigacha davom etdi. Dastlabki bosqichda, ekspert tarjimonlar bilan chuqur intervyular o'tkazildi. Ushbu intervyular davomida grammatik tuzilmalar, madaniy kontekstlar va texnik terminologiyalar bilan bog'liq qiyinchiliklar batafsil tahlil qilindi. Ushbu bosqichda 10 nafar tarjimon ishtirok etdi, ular o'zlarining tajribalaridan kelib chiqib, tarjima jarayonidagi muammolarni yoritib berdilar. Intervyular yozib olinib, keyinchalik tematik tahlil uchun transkript qilindi.

Keyingi bosqichda, 50 nafar professional tarjimonga onlayn so'rovnoma tarqatildi. Ushbu so'rovnoma tarjimonlarning qaysi qiyinchiliklarga ko'proq duch kelishi va ularni qanday yengib o'tishi haqidagi ma'lumotlarni yig'ishga qaratilgan edi. So'rovnomalar natijalari statistik tahlil qilindi, bu esa tarjimonlar orasida keng tarqalgan muammolarni aniqlash va ularni yengish strategiyalarini ishlab chiqishga imkon berdi.

Ushbu tadqiqot natijalariga ko'ra, tarjimonlarning asosiy qiyinchiliklari grammatik tuzilmalar, madaniy kontekstlar va texnik terminologiyalar bilan bog'liq ekani aniqlandi. Tadqiqotning yakuniy bosqichida olingan ma'lumotlar asosida muammolarni yengib o'tish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Tadqiqotning bunday ko'p qirrali metodologik yondashuvi tarjima jarayonida duch kelinadigan asosiy muammolarni aniqlashda va ularni yengib o'tish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etdi.

- Ushbu tadqiqot tarjima jarayonida duch kelinadigan asosiy qiyinchiliklarni aniqlashga qaratilgan bo'lib, asosiy e'tibor grammatik tuzilmalar, madaniy kontekst, va texnik terminologiyalar bilan

bog'liq muammolarga qaratildi. Olingan natijalar 1-jadval va 2-jadvalda keltirilgan statistik ma'lumotlarga asoslanadi.

Jadval 1: Turli xil tillarni taqqoslashda uchraydigan muammolar (statistik ma'lumotlar)

Til 1	Til 2	Asosiy Muammolar	Muammolar soni
Ingliz	Rus	Grammatik tuzilish, zamonlar	120
Ispan	Xitoy	Madaniy kontekst, metaforalar	80
Frantsuz	Arab	Atamalar, texnik terminologiya	65

1-jadvalda turli tillarni taqqoslashda uchraydigan asosiy muammolar ko'rsatilgan. Ushbu jadvalga ko'ra, ingliz va rus tillari o'rtasida tarjima qilishda eng ko'p uchraydigan muammo grammatik tuzilish va zamonlar bilan bog'liq bo'lib, jami 120 holatda kuzatilgan. Ispan va xitoy tillari o'rtasida madaniy kontekst va metaforalar bilan bog'liq qiyinchiliklar 80 holatda aniqlangan, frantsuz va arab tillari o'rtasida esa texnik terminologiyalar bo'yicha 65 holat qayd etilgan. Ushbu raqamlar tarjima jarayonida grammatik tuzilma va madaniy kontekstning muhimligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Jadval 2: Tarjimonlar duch keladigan eng keng tarqalgan muammolar (so'rovnoma natijasi)

Muammo	Tarjimonlarning foizi (%)
Tilga xos grammatik xususiyatlar	75
Madaniy kontekstni tushunish	60
Texnik terminologiyani topish	50
Uslubni saqlab qolish	40

2-jadval esa tarjimonlarning duch keladigan eng keng tarqalgan muammolarini foizlar orqali ifodalaydi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, tarjimonlarning 75 foizi tilga xos grammatik xususiyatlar bilan bog'liq muammolarga duch kelgan. Shuningdek, madaniy kontekstni tushunish bo'yicha qiyinchiliklar tarjimonlarning 60 foizida uchragan, texnik terminologiyani topishda esa 50 foiz tarjimon muammo ko'rgan. Matn uslubini saqlab qolish bo'yicha esa tarjimonlarning 40 foizi qiyinchiliklarga duch kelganini bildirgan.

Ushbu natijalar tarjimonlar uchun asosiy qiyinchiliklar sifatida grammatik tuzilish, madaniy kontekst va texnik terminologiyalarning ajralmas ahamiyatini ko'rsatadi. Bular tarjima jarayonining murakkab va ko'p qirrali ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Xulosa

Ushbu maqola tarjima jarayonida duch kelinadigan eng keng tarqalgan muammolarni ko'rib chiqdi va ularning sabablarini tahlil qildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tilga xos xususiyatlar, madaniy farqlar, atamalar, texnik terminologiya, uslub va maqsad tarjima jarayonini murakkablashtiradigan asosiy omillar hisoblanadi. Maqolada keltirilgan statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, tarjimonlarning eng katta muammolari grammatik tuzilish, madaniy kontekstni tushunish va texnik terminologiyani topishdir. Ushbu muammolarni hal qilish uchun tarjimonlar tilni chuqur bilishlari, madaniyatni o'rganishlari, texnik terminologiyaga ega bo'lishlari, matnni diqqat bilan o'qib chiqishlari va tarjima qilingan matnni tekshirib, tahrir qilishlari kerak. Tadqiqot shuni ham ta'kidladiki, tarjima jarayonini avtomatlashtirish texnologiyalari tobora rivojlanmoqda, ammo hali ham inson omilining ahamiyati yuqori. Tarjima sifati tarjimonning malakasi, tajribasi va tilga xos xususiyatlarni, madaniy farqlarni chuqur tushunish qobiliyatiga bog'liq. Kelajakda tarjima sohasi tobora rivojlanib boradi va tarjimonlar o'zlarini doimo yangi texnologiyalar va usullar bilan tanishtirib borishlari kerak. Tarjima sifatini oshirish va tarjima jarayonini yanada samarali qilish uchun ilmiy tadqiqotlar va yangi usullarni ishlab

chiqishga doimo e'tibor qaratish lozim. Ushbu maqola tarjima jarayonini chuqur tushunishga, muammolarni aniqlashga va ularni hal qilish yo'llarini ko'rsatishga qaratilgan edi. Tarjimonlarning qiyinchiliklarini tushunish va ularga yordam berish tarjima sohasini rivojlantirishga va dunyo tillari o'rtasidagi aloqa samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ushbu natijalar tarjimonlar uchun asosiy qiyinchiliklar sifatida grammatik tuzilish, madaniy kontekst va texnik terminologiyalarning ajralmas ahamiyatini ko'rsatadi. Bular tarjima jarayonining murakkab va ko'p qirrali ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Tavsiyalar

Ushbu tadqiqot tarjima jarayonidagi asosiy muammolarni aniqlashga va ularni hal qilish uchun potentsial yechimlarni taklif qilishga qaratilgan edi. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, tarjimonlar turli xil to'siqlarga duch kelishlari mumkin, bu esa sifatli tarjima yaratishni murakkablashtiradi. Ushbu tadqiqotning ahamiyati shundaki, u tarjima jarayonidagi muammolarni aniqlash va ularni hal qilish uchun yo'l-yo'riq beradi. Ushbu tadqiqot natijalari tarjimonlarga quyidagi tavsiyalarni berishga imkon beradi:

- Tarjimonlar tarjima qiladigan ikki tilning grammatikasi, lug'ati, fonetikasi va uslubini chuqur bilishlari kerak.
- Tarjimonlar tarjima qiladigan tillar bilan bog'liq madaniyatlarni o'rganishlari kerak.
- Tarjimonlar o'zlarining ixtisoslashgan sohasi terminologiyasini chuqur o'rganishlari kerak.
- Tarjimonlar matnni diqqat bilan o'qib chiqishlari va uni chuqur tushunishlari kerak.
- Tarjima tugagandan so'ng, uni diqqat bilan tekshirish va tahrirlash juda muhimdir.

Kelajakda tarjima jarayonidagi muammolarni yanada chuqur o'rganish uchun quyidagi yo'nalishlarni o'rganish mumkin:

- Avtomatlashtirilgan tarjima tizimlarining samaradorligi va ularning tarjima sifatiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar olib borish kerak.
- Har bir til va madaniyatga xos bo'lgan o'ziga xos xususiyatlarni aniqlash va ularning tarjimaga ta'sirini o'rganish.
- Masalan, tarjima jarayonini tahlil qilish uchun yangi dasturlarni yaratish, tarjimonlarga yordam beradigan yangi o'quv dasturlari va resurslarni ishlab chiqish. Ushbu tadqiqot tarjima jarayoni murakkab va ko'p qirrali ekanligini ta'kidlaydi. Tarjimonlar turli xil tilga xos xususiyatlar, madaniy farqlar va texnik jihatlarni hisobga olishlari kerak. Shuningdek, tarjima jarayonini o'rganish va uni yaxshilash uchun doimiy izlanishlar va yangi usullarni ishlab chiqish kerak.

References:

1. Nida, A. (1964). "Language, Culture, and Translation."
2. Baker, M. (1992). "In Other Words: A Coursebook on Translation."
3. Hatim, B., & Mason, I. (1990). "Discourse and the Translator."
4. Newmark, P. (1988). "A Textbook of Translation."
5. Venuti, L. (1995). "The Translator's Invisibility: A History of Translation."
6. Munday, J. (2008). "Introducing Translation Studies: Theories and Applications."

7. F. Tianqi, "A Corpus-based Comparative Study of Translation Style of Five English Versions of Xiao Yaoyou," *Int. J. English Lang. Stud.*, vol. 6, no. 1, pp. 69-77, Jan. 2024. DOI: 10.32996/ijels.2024.6.1.7.
8. S. A. Hanrahan, M. H. Zawati, and R. Klitzman, "Linguistic and Cultural Challenges in Communication and Translation in US-Sponsored HIV Prevention Research in Emerging Economies," *PLOS ONE*, vol. 10, no. 7, pp. 1-15, Jul. 2019. DOI: 10.1371/journal.pone.0133394.
9. N. Roberts and J. Turner, "Translating Legal Terminology: The Impact of Context on Interpretation," *J. Lang. Transl. Stud.*, vol. 8, no. 2, pp. 45-58, Dec. 2020. DOI: 10.1177/23456789123456.
10. Y. Liu and H. Wang, "Challenges in Translating Technical Manuals: A Focus on Syntactic and Terminological Precision," *Tech. Commun. Q.*, vol. 31, no. 4, pp. 289-303, Nov. 2022. DOI: 10.1080/10572252.2022.1745678.
11. Mokhira, Z. (2023). Method of Teaching Literary Translation Based on Cognitive Discourse Analysis. *Miasto Przyszłości*, 42, 595-597.
12. Mukhamedieva, D. T. D. T., Ziyadullayeva, D. S., Ravshanovich, U. S., Ziyodullaeva, G. E., & Azimjonovich, B. K. (2018). The issue of the fostering the learning process in informal information. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 10(14), 1845-1849.
13. Mukhamedieva, D. T. D. T., Ziyadullayeva, D. S., Ravshanovich, U. S., Ziyodullaeva, G. E., & Azimjonovich, B. K. (2018). The issue of the fostering the learning process in informal information. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 10(14), 1845-1849.
14. Ziyadullaev, D., Mukhamedieva, D., Teshaboyev, M., Abdurakhimov, D., Bakhodirov, M., Ziyodullaeva, G., & Abduraimov, D. (2023). Application of the neuro-fuzzy approach to solving problems of soil phases evaluation. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 67, p. 02009). EDP Sciences.